

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ¹

ORCID: 0000-0002-3169-6704

Карабаева Гулнора Шарафитдиновна

PhD, доцент кафедры «Экономика труда и управление»

Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова,

+998974425035

Аннотация: В статье рассматривается важность финансовой грамотности в решении актуальной стратегической задачи по сокращению бедности населения и обеспечению благосостояния народа. Исследуется зависимость уровня финансовой грамотности от образования и возраста, а также зарубежный опыт проведения уроков финансовой грамотности. Автор делает выводы по организации обучения финансовой грамотности в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: образование, финансы, бедность, благосостояние, грамотность.

Annotatsiya: Maqolada kambag'allikni qisqartirish va xalq farovonligini ta'minlash bo'yicha dolzarb strategik vazifani hal etishda moliyaviy savodxonlikning ahamiyati haqida so'z boradi. Mamlakat hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish tendentsiyalari tahlil qilingan. Moliyaviy savodxonlik darajasining ta'lim va yoshga bog'liqligi, shuningdek, moliyaviy savodxonlik darslarini o'tkazish bo'yicha xorijiy tajriba o'rganiladi. Muallif raqamli iqtisodiyotda moliyaviy savodxonlikni oshirishni tashkil etish bo'yicha xulosalar chiqaradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, moliya, kambag'allik, farovonlik, savodxonlik.

Abstract: The article discusses the importance of financial literacy in solving the urgent strategic task of reducing poverty and ensuring the well-being of the people. The dependence of the level of financial literacy on education and age, as well as foreign experience in conducting financial literacy lessons are studied. The

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан

author draws conclusions on the organization of teaching financial literacy training in the context of the digital economy.

Key words: education, finance, poverty, welfare, literacy.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из приоритетов развития Нового Узбекистана является повышение уровня благосостояния народа. В соответствии со Стратегией «Узбекистан -2030» поднятие на новый уровень системы дошкольного образования и обеспечение полного охвата детей поставлено на первое место среди целей развития страны. А расширение охвата высшим образованием, особенно доведение уровня охвата молодежи высшим образованием не менее, чем до 50 процентов, доказывает нам актуальность выбранной темы исследования [1].

Позиционирование государства к устойчивому развитию, как полноправного партнера культурного диалога, заинтересованного в интеграции в мировые социально-экономические процессы, определяет необходимость перестройки отечественной системы образования во всех её звеньях, согласования требований к качеству подготовки компетентных специалистов. Здесь неопределима роль человеческих ресурсов, как главного богатства любого общества, движущего его к социальному прогрессу и устойчивой экономике [2].

Поднятие системы финансового образования на новый уровень включает в себя множество факторов и требует комплексного подхода. В современных условиях это становится ключевой задачей для подготовки учащихся к финансовым угрозам, вызовам будущего и глобальной конкуренции.

Образование, скорее именно повышение финансовой грамотности играет ключевую роль в сокращении бедности, поскольку оно является мощным инструментом для улучшения экономического и социального положения человека.

На видеоселекторном совещании по вопросам перехода на качественно новый уровень работы по сокращению бедности, проведённом 11 сентября 2024 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, что сокращение бедности станет общенациональным движением. Повседневной работой руководителей всех уровней, от правительства до районной организации, должно стать выведение семей из бедности [3].

Актуальными направлениями работы по дальнейшему совершенствованию сферы микрофинансирования в республике на современном этапе поставлены улучшение законодательства, внедрение наилучших практик микрофинансирования, в том числе возможности

дистанционного обслуживания, расширение линейки оказываемых услуг, предупреждение образования чрезмерной долговой нагрузки населения, повышение финансовой грамотности населения, финансовой доступности и защита прав потребителей данных услуг [4].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В последнее время исследования многих зарубежных и отечественных ученых акцентируют внимание на вопросах роли финансового образования в сокращении бедности и обеспечении благосостояния народа.

Друкер П.Ф. рассматривал знание как способность применять информацию в конкретной сфере деятельности. Особое знание, которым обладает группа людей в данном бизнесе, является источником особой специализации, а с ней и выживания бизнеса и его роста [5].

Кийосаки Р. продолжает эту теорию тем, что финансовая грамотность имеет решающее значение для достижения финансовой свободы. Финансовый IQ складывается из знаний, полученных в четырех обширных областях: бухгалтерский учет, инвестирование, понимание рынков и законодательство [6].

Орман С. освещает вопросы финансовой безопасности, создания пенсионного капитала и личных финансовых целей [7].

В трудах Хилл Н. описывается психологический подход к определению цели, созданию богатства, личной мотивации и развитию предпринимательского мышления [8].

Отечественные учёные имеют свои мнения относительно роли финансовой грамотности в повышении благосостояния народа. Так, Абдурахманов К.Х. выделяет именно повышение уровня цифровой грамотности, так как образованный человек сам станет выбирать те пути в жизни, которые будут для него наиболее привлекательными, создавая материальную основу для дальнейшего развития общества [9].

Вахабов А.В. утверждает, что низкий уровень финансовой грамотности населения отражается в увеличении экономических последствий, рисков, кредиторской задолженности, неэффективного распределения личных сбережений [10].

Астанакулов О.Т. советует начинать финансовое образование с детства, и разработать расширенные программы по финансовой грамотности для взрослых. Эти программы должны включать не только теоретические материалы, но и жизненные примеры для укрепления теории и повышения навыков обучающихся. Основной шаг в финансовом просвещении в Узбекистане начинается с элементарных учебных курсов, ориентированных на сельские и удалённые регионы [11].

Появление в последнее время большого количества публикаций, посвященных исследованию роли финансовой грамотности, свидетельствует о том, что проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования были использованы системный анализ, исторический и логический методы, группировка, эконометрический анализ и прогнозирование.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Правительство Узбекистана управляет инвестиционными потоками, планируя свои годовые и среднесрочные инвестиционные программы, которые в основном состоят из проектов по развитию инфраструктуры, индустриализации и освоению природных ресурсов. Текущая Национальная инвестиционная программа на 2023-2025 годы (Постановление Президента № 459 от 28 декабря 2022 года) содержит около 800 проектов на сумму 55,4 млрд. долларов США. Среднесрочные цели на 2030 год - полное искоренение бедности и превращение в страну с высоким средним уровнем дохода.

В 2020 году в стране была начата масштабная борьба с бедностью, поскольку 23% населения (7,5 миллиона человек) жили за чертой бедности.

За прошедшее время население выросло на 3,7 млн., а уровень бедности был повышен в 1,5 раза. Несмотря на это, за счёт обеспечения доходам 3,5 млн. человек по итогам 2023 года уровень бедности удалось сократить до 11%.

Охват социальной защитой был расширен в 4,5 раза - с 466 тыс. до 2,2 млн. человек. В прошлом году на эти цели было выделено 12,3 трлн. сумов. Размер пенсий и пособий был увеличен в 1,5 раза.

На цели сокращения бедности в махаллях и проекты предпринимательства было выделено 35 трлн. сумов льготных кредитов и 7 трлн. сумов субсидий. Кроме того, 260 тыс. га земель были выделены 800 тыс. граждан, в первую очередь молодым людям, для занятия сельского хозяйства в качестве актива, приносящего доходы.

Результаты трёхлетнего анализа показали, что решить вопрос бедности только раздачей денег невозможно. Выдача льготных кредитов, распределение земель, материальная помощь не решили проблему, как ожидалось. У населения недостаточно необходимых знаний и навыков, чтобы правильно воспользоваться ими. 43% женщин, заинтересованных в трудоустройстве, не могут работать по причине ухода за детьми. 83% бедных семей имеют большой участок, но 62% участков сталкиваются с проблемой орошения, 48% - электричества. 50% семей затрудняются посещать центральные рынки.

Финансовая грамотность помогает изменить свое отношение к деньгам, управлению ими, заставляет думать о будущем, планировать потребности своего жизненного цикла.

Исследование финансовой грамотности в мире выявило зависимость уровня финансовой грамотности от образования и возраста. Люди с более высоким уровнем формального образования, как правило, более эффективно управляют своими финансами. Люди в возрасте от 30 до 59 лет демонстрируют более высокий уровень финансовой грамотности, чем молодежь в возрасте от 18 до 29 лет [12].

Исследования финансовой грамотности граждан Узбекистана показали, что мужчины и женщины старше 35 лет более просвещённые в теме финансов, особенно люди с высшим образованием и городское население. Также определено, что женатые и замужние по необходимости самообучаются финансовой грамотности быстрее холостых. А вот безработные, молодые люди и сельские жители остаются вне этого списка.

Значит, повышение финансовой грамотности может способствовать сокращению бедности. Основные аспекты обучения мы отразили в таблице 1.

Таблица 1

Основные аспекты обучения финансовой грамотности

№	Направления повышения финансовой грамотности	Основные аспекты обучения
1	Управление личными финансами	Обучение тому, как планировать доходы и расходы, помогает людям лучше контролировать свои финансы.
		Важность откладывания даже небольших сумм на случай непредвиденных расходов.
2	Избежание долгов и повышение кредитной дисциплины	Финансовая грамотность учит, как правильно брать кредиты, какие условия являются выгодными
		Правильное управление долгами также помогает в создании хорошей кредитной истории
3	Финансовые инструменты для роста благосостояния	Понимание основ инвестирования
		Обучение основам финансов и управления бизнесом может способствовать развитию малого предпринимательства
4	Знание прав и возможностей	Знания о доступных им финансовых услугах (микrokредиты, субсидии)
		Финансовая грамотность помогает людям распознавать мошеннические схемы, финансовые пирамиды и др.
5	Образование для будущих поколений	Обучение детей и молодежи
		Финансовое образование учит людей планировать свое будущее, заботиться о пенсионных накоплениях, что может снизить риск бедности в старости
6	Планирование крупных покупок и долгосрочных целей	Жилищное и автомобильное кредитование
		Пенсионные накопления: важно понимать, как правильно копить на пенсию, чтобы в старости не столкнуться с финансовыми трудностями
7	Поддержка на уровне государства и некоммерческих организаций	Образовательные программы, в том числе бесплатные семинары, тренинги и консультации
		Развитие микрофинансовых институтов и обучение тому, как использовать эти продукты
8	Повышение занятости и экономической активности	Курсы по управлению финансами и обучение профессиям
		Обучение основам социального предпринимательства помогает развивать бизнес

Цифровые технологии в обучении финансовой грамотности помогают сделать процесс доступнее, интерактивнее и эффективнее. Сегодня самыми актуальными технологиями обучения финансовой грамотности являются:

1. Мобильные приложения. Существует множество приложений, обучающих основам управления финансами, инвестициям и планированию бюджета. Примеры включают мобильные банки, которые предлагают трекеры расходов и доходов, калькуляторы бюджета, советы по сбережению и инвестированию (например, YNAB, PocketGuard).

2. Онлайн-курсы и вебинары. Платформы, такие как Coursera, EdX, Skillshare и Udemy, предлагают курсы по финансовой грамотности для разных уровней.

3. Игры-тренажеры и симуляторы. Игры помогают понять реальные ситуации в финансовой сфере, не подвергая риску собственные деньги.

4. VR и AR технологии. Виртуальная и дополненная реальность могут помочь учащимся наглядно понять финансовые процессы.

5. Чат-боты и виртуальные ассистенты. Многие финансовые организации и банки используют чат-боты, которые дают рекомендации по вопросам финансовой грамотности.

6. Социальные медиа и контент-платформы. Обучающие видео на YouTube, Instagram, TikTok и других платформах делают финансовую грамотность доступной для широкой аудитории.

Цифровые технологии в обучении финансовой грамотности имеют важное преимущество - они делают обучение доступным в любое время и в любом месте.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В условиях цифровизации и развития технологий важно привлекать и удерживать лучшие кадры. Постоянно меняющийся рынок труда требует адаптации, гибкости, креативности и инновационности, широкого использования цифровых технологий и аналитики данных. Понятно, что для достижения успеха требуются предприимчивость, деловая сметка, новаторство, организаторские способности, высокая ответственность, чувство бережливости и экономии, умение разумно рисковать, энергия и сила воли.

Повышение финансовой грамотности является важной стратегией в борьбе с бедностью. Люди, обладающие навыками и знаниями в управлении деньгами, могут более эффективно распоряжаться своими ресурсами, избегать долговых ловушек и находить пути для улучшения своего финансового положения.

Внедрение программ по финансовой грамотности на государственном уровне и в образовательных учреждениях может существенно повысить экономическую стабильность и сократить уровень бедности в обществе. Цифровая трансформация образовательных процессов активизирует инициативность организаторов и облегчит внедрение программ развития.

Для решения задачи по улучшению экономического благосостояния людей и снижению финансовых рисков следует ориентироваться на следующие направления повышения финансовой грамотности:

Введение курсов по финансовой грамотности в школьные и университетские программы с активным использованием геймификации через игры, квесты и интерактивные симуляторы.

Организация цифровых тренингов и семинаров для взрослых на темы, такие как управление бюджетом, сбережения, инвестиции и кредитование.

Создание онлайн-курсов, приложений и вебинаров, доступных для широких слоёв населения, в частности, нуждающимся и малообеспеченным семьям с учетом их специфических потребностей и возможностей.

Проведение обучающих лекций через доступные социальные сети, направленных на повышение осведомленности о важных финансовых темах.

Организация бесплатных консультационных пунктов, горячих линий и онлайн-чатов, где граждане могут получить советы по личным финансам от экспертов.

В целом, образование является фундаментом для устойчивого сокращения бедности, поскольку оно открывает перед людьми новые возможности и помогает им выйти из порочного круга бедности. Инвестиции в образование приносят долгосрочные выгоды не только отдельным людям, но и обществу в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 «О Стратегии Узбекистан - 2030» от 11 сентября 2022 года. - URL: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>.

2. Karabaeva G. (2023). TA'LIM SIFATINI TAKOMILLASHTIRISHDAN BARQAROR O'SISHGA QADAR. Iqtisodiyot Va ta'lim, 24(6), 211–216. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss6/%x.

3. Мирзиёев Ш.М. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «Сокращение бедности станет общенациональным движением» от 11.09.2024. - URL: <https://president.uz//ru/lists/view/7537>.

4. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4400 «О мерах по повышению доступности микрофинансовых услуг» от 23.07.2019 г.- URL: <https://lex.uz/docs/4435441>

5. Peter F. Drucker. The Future of Industrial Man: A Conservative Approach. New York: The John Day Company. 1942.

6. Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle Class Do Not, by Robert Kiyosaki and Sharon Lechter. Warner Business Books, 2000.

7. Сьюз Орман. 9 шагов к финансовой свободе. ISBN: 985-483-247-3. Год издания: 2004. Издательство: Попурри,- 464 с.

8. Napoleon Hill. Think and Grow Rich. - Fawcett Crest, 1987. - 256 с. - ISBN 0449214923.

9. Абдурахманов К.Х. Эффективный инструмент экономического развития общества// Экономическая газета Биржа (Biznes Daily), No29(2912) 19.04.2022 г.

10. Вахабов А.В. Дусмухамедов О.С. Молиявий саводхонлик тушунчасининг назарий асосларини такомиллаштириш. // Экономика и финансы. (Узбекистан). 2022. №5 (153).

11. Астанакулов, О. (2024). Молиявий саводхонлик: аҳоли фаровонлигини ошириш йўли. Nashrlar, 2(D), 355–360. - URL: <https://doi.org/10.60078/2024-vol2-issD-pp355-360>.

12. Рекомендации относительно повышения финансовой грамотности. - URL: <https://www.oecd.org/ru>.